

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI

CAMPUS DI CESENA

CORSO DI LAUREA IN

TECNOLOGIE ALIMENTARI

TITOLO DELLA TESI

EFFETTO DI UN TRATTAMENTO INNOVATIVO DI AFFUMICATURA A FREDDO SULLE
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E SENSORIALI DI FILETTI DI SALMONE

Tesi in
Tecnologie Alimentari

Relatore:

Dott.ssa Silvia Tappi

Correlatori:

Dott.ssa Ana Cristina De Aguiar Saldanha

Pinheiro

Candidato: Giacomo Bilancioni

Matricola N° 0000883212

Anno Accademico 2020/2021

Sessione unica

Sommario

Introduzione.....	4
1. Il salmone.....	6
1.1. Qualità del pesce	6
1.2. Produzione e consumo	8
2. Il processo di affumicatura	10
2.1. Salatura.....	11
2.2. Metodo a caldo.....	13
2.3. Metodo a freddo	14
3. Effetto dell'affumicatura sul salmone	17
3.1. Effetto sulle caratteristiche chimico-fisiche.....	17
3.1.1. Proteine	17
3.1.2. Lipidi.....	18
3.1.3. Contenuto in acqua	19
3.1.4. Attività dell'acqua (a_w) e pH.....	20
3.1.5. Contenuto di polifenoli	21
3.1.6. IPA	21
3.2. Effetto sulle caratteristiche organolettiche.....	22
3.2.1. Colore	22
3.2.2. Texture	23
3.2.3. Proprietà olfattive e gusto	24
3.3. Effetto sui microorganismi.....	26
4. Materiali e metodi.....	31
4.1. Preparazione dei campioni	31
4.1.1. Processo di salatura.....	31
4.2. Prototipo e processo di affumicatura	33
4.3. Determinazioni analitiche	35
4.3.1. Calo peso.	36
4.3.2. pH	36
4.3.3. Umidità	37
4.3.4. Attività dell'acqua	37
4.3.5. Contenuto di sale	38

4.3.6. Colore	39
4.3.7. Contenuto di fenoli totali	40
4.3.8. Analisi sensoriale.....	41
4.3.9. Analisi statistica.....	43
5. Risultati e discussione	44
5.1. Calo peso.....	44
5.2. Caratteristiche chimico-fisiche	45
5.3 Colore.....	46
5.4 Contenuto di fenoli totali	48
5.5. Analisi sensoriale	49
6. Conclusioni	52
Bibliografia.....	53

Introduzione

Il salmone affumicato a freddo è un prodotto di grande importanza economica sul mercato ittico mondiale e negli ultimi anni è diventato sempre più popolare tra i consumatori. Attualmente, l'affumicatura del pesce è usata per ottenere caratteristiche molto speciali come le qualità sensoriali e l'eccellente accettabilità (aroma, colore e sapore). Lo sviluppo dell'acquacoltura del salmone atlantico (*Salmo salar*) ha contribuito in larga misura alla crescita commerciale, consentendo ai produttori di salmone affumicato di avere pronto accesso a materie prime fresche e disponibili tutto l'anno. con acquacoltura raggiunge il consumatore finale come prodotto affumicato a freddo. Circa il 40-50% del salmone atlantico raggiunge il mercato come prodotto affumicato a freddo (Rørå et al., 1998).

Nonostante le maggiori aree di produzione europee del salmone atlantico si trovino nei paesi scandinavi, molti sono i paesi e i singoli allevamenti che si occupano della produzione di questa materia prima, e le tecniche di allevamento, macellazione e trasporto possono variare considerevolmente fra i vari paesi e anche fra le singole aziende (Cardinal et al., 2001).

Tuttavia, negli ultimi anni, diversi problemi associati alla perdita di qualità come, una maggiore perdita di liquidi, lo scolorimento, rotture “gaping” e consistenza troppo morbida sono abbastanza frequenti nel salmone affumicato commerciale (Espe et al., 2002; Rørå et al., 2003). Tali difetti di qualità causano un declassamento del prodotto, con conseguenti gravi perdite economiche per i produttori. Le condizioni di lavorazione sono fattori importanti che influenzano la qualità del prodotto finale e la resa di lavorazione.

Lo scopo di questa tesi è quello valutare le caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali, del salmone crio-affumicato a freddo e a caldo. A questo scopo sono stati processati filetti di salmone atlantico (*Salmo salar*) prodotto da acquacoltura, con un prototipo

innovativo che utilizza azoto liquido come fluido refrigerante. I salmoni sono stati affumicati a differenti temperature in modo da effettuare la crio-affumicatura, il trattamento a freddo e quello a caldo (rispettivamente a 5, 20 e 45°C) per 3 ore.

I campioni processati sono stati sottoposti a diverse analisi chimico-fisiche, in particolare variazione di peso, colore, contenuto in acqua, sale e fenoli totali, a_w , pH, e analisi sensoriale, per valutare come la temperatura di affumicatura incidano sulla qualità del prodotto finito.

1. Il salmone

Il salmone affumicato, inizialmente considerato un prodotto di lusso, è diventato progressivamente un elemento di consumo generale. Inizialmente prodotto negli anni '20 sotto forma di essiccato al sale e affumicato a freddo da semplici artigiani, è diventato oggi un prodotto industriale di largo consumo, distribuito in tutto il mondo su un mercato molto sviluppato. Lo sviluppo dell'acquacoltura del salmone atlantico (*Salmo salar*) ha contribuito in larga misura alla crescita commerciale, consentendo ai produttori di salmone affumicato di avere pronto accesso (in meno di sei giorni) a materie prime fresche e di qualità uniforme, disponibili tutto l'anno. Dato che il maggior contribuente al costo del salmone affumicato è proprio l'approvvigionamento della materia prima da trattare, questa tecnica ha permesso una notevole riduzione dei costi, e quindi una più larga diffusione del prodotto nelle abitudini alimentari dei consumatori, anche in fasce con minore capacità di spesa (Cardinal et al., 2001). Ad oggi circa il 40-50% del salmone atlantico ottenuto con acquacoltura raggiunge il consumatore finale come prodotto affumicato a freddo (Rørå et al., 1998).

Nonostante le maggiori aree di produzione europee del salmone atlantico si trovino nei paesi scandinavi, molti sono i paesi e i singoli allevamenti che si occupano della produzione di questa materia prima, e le tecniche di allevamento, macellazione e trasporto possono variare considerevolmente fra i vari paesi e anche fra le singole aziende, pertanto sta al produttore finale conoscere la qualità e le caratteristiche dei propri fornitori e adeguare i successivi processi alla materia prima che deve trattare, così da ottenere un prodotto finito che risulti conforme alle richieste dei consumatori e alle esigenze di redditività dell'azienda (Cardinal et al., 2001).

1.1. Qualità del pesce

La qualità dei filetti di salmone crudo da sottoporre al processo di affumicatura dipende da diversi fattori ed è fra i principali responsabili a determinare la qualità del prodotto

finito. Caratteristiche come la resa di produzione e il rispetto degli aspetti qualitativi del prodotto finito, comprendenti parametri salutistici, chimici e sensoriali, sono le più importanti che l'azienda affumicatrice deve soddisfare, e queste sono strettamente correlate alle caratteristiche della materia prima in entrata.

La resa di produzione indica il rapporto fra la quantità di prodotto finito ottenuto e la quantità di materia prima necessaria alla sua produzione. Un'elevata resa comporta una maggiore produzione a un minor costo; pertanto, è sempre vantaggiosa e ricercata dalle aziende. Essa è data dalla quantità di perdita di materiale ottenuta durante tutte le fasi di lavorazione dal pesce intero al prodotto affumicato finito, cioè dai processi di filettatura, rifilatura, salatura e affumicatura. Ognuna di queste ha una certa incidenza sulla resa finale, che si attesta mediamente intorno al 56%. La perdita durante filettatura ed eviscerazione non è correlata alla qualità della materia prima, mentre la rifilatura è influenzata principalmente dalla quantità e dalla dimensione di eventuali depositi di grasso e da possibili difetti presenti (Rørå et al., 1998); queste operazioni possono inoltre essere svolte in modo manuale o meccanico, fattore che influisce anch'esso sulla quantità di materiale perso. Queste due fasi congiunte portano mediamente a perdite tra il 30% e il 45%, considerando un sistema di filettatura di tipo meccanico e di rifilatura manuale (Birkeland et al., 2004). Per quanto riguarda invece la fase di affumicatura, è dimostrato come l'aumento del peso, della percentuale di sostanza secca e del contenuto di grasso del filetto portino a una riduzione della perdita di massa, con conseguente aumento della resa finale di produzione (Rørå et al., 1998).

La componente grassa della carne cruda ha inoltre un'importante influenza sulla qualità nutrizionale e sulle proprietà sensoriali, poiché può influenzare gusto, consistenza, aromi e colore percepiti. Mediamente il salmone atlantico allevato ha un contenuto di grasso compreso fra 60 e 220 g/kg, con 150-160 g/kg compresi come media nel Norwegian Quality Cut. Il contenuto di grasso nel prodotto dipende non soltanto dalla quantità e qualità del grasso alimentare che riceve il pesce durante l'allevamento, ma anche da fattori come background genetico dell'animale, l'ambiente di crescita, il

sesso, lo stadio del ciclo vitale, la maturazione sessuale e lo stato fisiologico (Rørå et al., 1998).

La fase di salatura è in grado di condizionare la perdita di massa, principalmente a seconda della quantità di sale assorbito dalla carne e dal metodo utilizzato. È stato evidenziato come la salatura per iniezione permetta di ottenere una maggiore resa di produzione nel prodotto finito affumicato a freddo, rispetto alla salatura a secco.

Circa la qualità del prodotto finito, si è osservato come abbiano un profondo ruolo le tecniche e i metodi utilizzati dall'azienda affumicatrice, comprese le fasi di filettatura, rifinitura e salatura, mentre la qualità della materia prima è risultata essere meno determinante, per quanto comunque fondamentale. Metodi di salatura ad iniezione consentono di ottenere un prodotto finito con un maggiore contenuto di acqua e una consistenza finale più morbida, la quale può risultare più gradita al consumatore. I filetti trattati con salatura a secco risultano invece mediamente più asciutti e duri, pertanto meno gradevoli (Birkeland et al., 2004).

1.2. Produzione e consumo

Una volta considerato un prodotto di lusso e riservato a pochi, ad oggi il salmone affumicato è riservato a tutte le fasce di consumatori: lo sviluppo dell'acquacoltura avvenuto nel secolo scorso ha permesso al mercato di avere accesso a grandi quantità di materia prima a costi complessivi molto più contenuti, grazie anche all'innovazione tecnologica nel processo di affumicatura e fasi preliminari. Il numero di acquacoltori nel mondo è passato da circa 8 milioni nel 1995 a quasi 19 milioni nel 2013, per poi arrivare a circa 20,5 milioni nel 2018, con una produzione di approssimativamente 82 milioni di tonnellate di prodotti fra pesce, crostacei e molluschi. Più della metà di questa produzione proviene dalla Cina, con la Norvegia come primo paese europeo con 1,4 milioni di tonnellate di prodotti rientranti nella categoria di pesce, crostacei e molluschi prodotte da acquacoltura nel 2018. Nello stesso anno, la produzione globale

di salmone dell'atlantico (*Salmo salar*) proveniente da acquacoltura è arrivata a circa 2,4 milioni di tonnellate, corrispondenti a circa i 3/4 del salmone prodotto globalmente.

Grazie a questa grande spinta produttiva e alla conseguente riduzione dei costi, il salmone affumicato, insieme a tanti altri prodotti ittici, è oggi un prodotto largamente diffuso in tutto il mondo, contribuendo a un aumento del consumo pro-capite mondiale di pesce e frutti di mare, che si attesta nel 2017 a 20,3 kg. Questi corrispondono a 5,6 g di proteine consumate quotidianamente derivate da pesce, che costituiscono il 17,3% delle proteine animali e il 6,8% delle proteine totali assunte in media dalla popolazione mondiale. In Europa il dato aumenta leggermente, con un consumo pro-capite di 21,5 kg di pesce pari a 6,5 g di proteine, ma corrispondenti solo al 11,2% delle proteine animali e al 6,3% delle proteine totali giornaliere. In Italia invece si osserva un consumo di pesce e prodotti ittici ben superiore alla media europea e mondiale, con 29,8 kg pro-capite pari a 8,6 g di proteine, che costituiscono il 14,9% delle proteine animali e il 7,9% delle proteine totali assunte giornalmente (Cardinal et al., 2001; FAO, 2018).

In Norvegia, il maggiore produttore (esclusa la Federazione Russa) ed esportatore europeo di prodotti ittici, nel 2017 sono state prodotte complessivamente più di 3,6 milioni di tonnellate di pesce. Nel solo mese di luglio 2021 sono state esportate 103.100 tonnellate di salmone, per un valore di circa 685.000€. Il volume delle esportazioni è aumentato del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che corrispondono a un aumento del valore di circa 130.000€, cioè il 24% in più. Nel primo semestre 2021, con un'esportazione di 562.000 tonnellate e un valore di circa 3,5 milioni di euro, si è verificato un aumento dei volumi del 12% rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente. I maggiori importatori sono Polonia, Francia e Stati Uniti, con una considerevole crescita dell'Italia (Aandahl, 2021; FAO, 2018).

2. Il processo di affumicatura

Il processo di affumicatura è uno dei più antichi processi per la conservazione del cibo, aveva lo scopo di estendere la durabilità degli alimenti e renderli disponibili per periodi di tempo più prolungati. Le prime applicazioni dell'affumicatura effettuate dall'uomo consistevano nel posizionare gli alimenti da trattare vicino al fuoco quindi a diretto contatto con il fumo (Arvanitoyannis & Kotsanopoulos, 2012). Il primo segno di utilizzo del fumo come processo tecnologico è stato trovato in Polonia, risalente a 90.000 anni fa, e dopodiché si è gradualmente sparsa in tutto il mondo e nelle culture dei vari popoli.

Attualmente l'affumicatura, grazie ai moderni processi di conservazione, è utilizzata per lo più per conferire agli alimenti un determinato profilo sensoriale, variando principalmente odore, sapore e colore (Ledesma et al., 2016).

I metodi principalmente utilizzati ad oggi per affumicare un prodotto sono:

- Affumicatura a caldo: con questa tecnica la temperatura è portata a 60-80 °C, che consente dunque la cottura dell'alimento oltre alla sua aromatizzazione. Pertanto, a seconda di come viene condotto, può essere paragonato a un vero e proprio trattamento di pastorizzazione, che conferisce una maggiore conservabilità al prodotto finito.
- Affumicatura a freddo: con questa pratica il prodotto risulta aromatizzato e colorato, ma non cotto. Le temperature relativamente basse non forniscono al prodotto un trattamento termico che sia in grado di migliorare la conservabilità del prodotto: per questo motivo, gli alimenti trattati con questa tecnica necessitano di altri processi per estendere la shelf-life. È la pratica più utilizzata per produrre il salmone affumicato commerciale.
- Trattamento con “fumo liquido”: non si tratta di un vero processo di affumicatura, poiché l'alimento viene soltanto ricoperto o spruzzato con una

miscela liquida di composti estratti da una corrente di fumo, preparata in un diverso contesto.

Tutti questi trattamenti, ad eccezione della temperatura di processo, hanno un effetto soltanto superficiale, dato che le sostanze chimiche del fumo penetrano nel prodotto solitamente per pochi millimetri. (Fellows, 2017b)

Il metodo a fumo diretto è il più tradizionale, si ottiene tramite il contatto diretto del fumo, prodotto dalla combustione, con l'alimento da trattare. Questo è ottenibile a differenti temperature di processo, per ottenere un prodotto diverso a seconda del prodotto da affumicare e delle caratteristiche organolettiche richieste e desiderate. Gli affumicatori utilizzati possono fondamentalmente essere di tre tipi: (1) sistemi con circolazione di aria naturale, (2) con aria condizionata o forzata, o (3) continua, con le possibili varianti di ogni impianto. Gli ultimi due sistemi stanno ampiamente sostituendo quello a circolazione naturale, grazie alla possibilità di controllare molto più efficacemente il movimento dell'aria e la sua uniformità, unitamente a una migliore gestione della temperatura (Ahmad, 1998).

I materiali legnosi più utilizzati ad oggi per l'affumicatura sono il legno di quercia, faggio, noce o acero, cioè tutti legni duri: ciò è giustificato dal fatto che legni più morbidi hanno una composizione chimica che provoca maggiori quantità di contaminanti rilasciati, come gli IPA. Questi materiali vengono ridotti in trucioli e bruciati in condizioni di scarso ossigeno, così da produrre elevate quantità di fumo (Nollet & Toldrá, 2009).

2.1. Salatura

Il sale ha diverse funzioni nella tecnologia alimentare e nei prodotti affumicati, le più importanti sono contribuire alla conservabilità e conferire un profilo sensoriale desiderabile.

Il meccanismo che consente di estendere la shelf-life dei prodotti salati consiste nella solubilizzazione del sale che causa l'abbassamento dell'attività dell'acqua a_w , grazie alla capacità degli ioni Na^+ e Cl^- di legare le molecole di H_2O , rendendole meno disponibili. Questo consente inoltre ai tessuti di ridurre la perdita di umidità durante l'affumicatura dovuta al calore e alla corrente di aria/fumo, così da contenere il calo peso del prodotto e aumentare la resa di produzione. Una soluzione satura di NaCl presenta una a_w di 0,75, che impedisce alla maggioranza dei microrganismi di crescere e replicarsi. Risulta pertanto vantaggioso effettuare rapidamente la salatura dopo la preparazione dei filetti da processare, per abbattere immediatamente la a_w e impedire lo sviluppo di microrganismi potenzialmente dannosi o patogeni. Prodotti con basso contenuto di sale e sottoposti a trattamenti blandi di affumicatura necessitano dunque di una conservazione refrigerata per ottenere una buona shelf-life.

Inoltre, la qualità del sale utilizzato svolge un importante ruolo sulle caratteristiche organolettiche del prodotto finito: i microelementi contenuti nel sale utilizzato possono influenzare aspetti sensoriali come gusto, colore e texture della carne. Per esempio, il sale ottenuto dall'evaporazione dell'acqua ai tropici contiene piccole quantità di sali di calcio e magnesio, che possono produrre un gusto più piacevole e un leggero sbiancamento e irrigidimento della carne, mentre sali di ferro e rame possono fungere da attivatori di reazioni che provocano imbrunimento e off-flavors.

I metodi di salatura più utilizzati sono:

- Salatura a secco ("*kench curing*"): con questa pratica il sale e altri componenti desiderati dalla preparazione in oggetto in forma solida vengono applicati direttamente sul prodotto da trattare, il quale viene poi appeso o impilato in modo che il sale possa penetrare all'interno ed estrarre umidità dal prodotto, che si distacca da esso percolando e venendo raccolta a parte. È una tecnica adatta a carni magre, a causa della prolungata esposizione all'ossigeno, il quale farebbe irrancidire la componente lipidica intaccando significativamente le caratteristiche sensoriali del prodotto.

- Salatura a secco (“*pickling*”): pratica simile alla precedente, ma dopo l’applicazione della miscela salina il prodotto viene sistemato in modo che l’acqua estratta dalla carne resti a contatto con essa, ottenendo così una salamoia altamente concentrata nella quale la carne risulta più o meno immersa. Una variante innovativa di questa tecnica consiste nel porre il prodotto da salare in una busta di plastica insieme al sale e di sigillarlo sottovuoto, così da abbattere ogni perdita e il contatto con l’ambiente esterno, compreso l’ossigeno nell’aria.
- Salatura in salamoia (“*brining*”): questa pratica consiste nell’immergere il prodotto in una soluzione a concentrazione nota di sale e altri componenti desiderati nella miscela, mantenendolo al suo interno per il tempo necessario al processo. È la tecnica preferita in caso di carni con elevato contenuto di grasso, grazie alla limitazione dell’esposizione all’aria atmosferica che offre la salamoia (Doe, 1998).
- Salatura a iniezione: con questo metodo la salamoia viene iniettata direttamente nella carne del pesce tramite degli aghi. Rispetto alle altre tecniche consente di ottenere un prodotto con più umidità e una consistenza media più morbida. Tuttavia, si tratta di una pratica ancora piuttosto innovativa e meno utilizzata delle altre, ma si sta rapidamente diffondendo (Birkeland et al., 2004).

Il tempo necessario al processo di salatura dipende dal metodo utilizzato, dal contenuto di sale che si intende raggiungere, da altri trattamenti preliminari che sono stati eseguiti, dalle dimensioni del prodotto da salare o dal suo contenuto in grasso (Doe, 1998).

2.2. Metodo a caldo

L’affumicatura a caldo a fumo diretto consiste nel sottoporre un alimento fresco lavorato in un ambiente saturato dal fumo o a una sua corrente calda, prodotto dalla combustione di materiale legnoso. Questo flusso provoca una disidratazione del prodotto, l’aumento della temperatura e l’adsorbimento di sostanze presenti nella

corrente aeriforme, che insieme provocano cambiamenti chimici, fisici, microbiologici e organolettici all'alimento.

Nel suo metodo più semplice e tradizionale, l'alimento viene posto in una camera in cui è presente il materiale legnoso in combustione, che riscalda l'ambiente e lo satura di fumo. Il fuoco è alimentato in modo da favorire una elevata produzione di fumo. Generalmente si tende a raggiungere temperature di 130 °C nel fumo e fino a 80 °C nell'alimento trattato (Ledesma et al., 2016), ma possono anche essere raggiunti in esso i 100 °C, con l'intenzione di trattare termicamente il prodotto in maniera più spinta (Ahmad, 1998).

Tale processo, se svolto in scala industriale e in paesi con legislazione adeguata, è eseguito con moderni sistemi di controllo e pratiche volte a ridurre efficacemente l'incidenza di sostanze dannose come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), sostanze dalla provata azione cancerogena, grazie anche ai limiti imposti dalle normative. Questi composti si producono maggiormente più alta è la temperatura di combustione: pertanto l'obiettivo è mantenere la temperatura a cui si genera il fumo fra i 350 e i 400 °C, per limitare la formazione di IPA e di favorire composti più desiderabili. Tuttavia, in caso di sistemi di affumicatura casalinghi (ancora comuni nelle famiglie) o in paesi senza adeguata legislazione, il processo in condizioni tecnologiche incontrollate provoca la produzione di elevate quantità di IPA negli alimenti affumicati, di conseguenza tali prodotti possono essere associati a potenziali rischi per la salute. (Slámová et al., 2021)

2.3. Metodo a freddo

Il fumo freddo è stato introdotto come alternativa al fumo caldo con lo scopo di conferire un sapore desiderabile al prodotto (Ahmad, 1998) e per effettuare una separazione dei composti del fumo in base alla loro volatilità: i composti più altobollenti, meno desiderabili e graditi sul prodotto finito, vengono quindi trasportati

più difficilmente dalla corrente di fumo e raggiungono l'alimento in minore quantità. Questa tecnica fornisce quindi un diverso profilo sensoriale al prodotto finito (Doe, 1998).

Nell'affumicatura a freddo, il fumo proviene da materiale legnoso che viene adeguatamente bruciato, mentre i prodotti da trattare sono posti su ripiani grigliati, per favorire il contatto col fumo. Il fuoco, una volta terminata la combustione viva, non viene riattizzato e così i fumi si raffreddano. Il processo si opera in camere generalmente di grandi dimensioni. Per ottenere un corretto fumo freddo, alcuni autori suggeriscono un range di temperature inferiore a 20°C (Simko, 2002), mentre altri tra 15 e 25 °C (Woods, 2003) o inferiore a 30 °C (Ahmad, 1998). Tali temperature sono ottenute tramite regolazione dell'aria o con l'utilizzo di scambiatori di calore in cui far passare il fumo prima che raggiunga l'alimento da trattare. La durata del processo di affumicatura a freddo può variare da alcune ore a diversi giorni (Ledesma et al., 2016).

Tuttavia, le basse temperature utilizzate non permettono di ottenere un valido periodo di conservabilità dell'alimento, poiché non sono in grado di distruggere efficacemente i microrganismi: per ottenere una shelf-life accettabile, devono essere adottati altri processi per rallentare i processi degradativi, secondo i principi della *hurdles technology*. I metodi più utilizzati per il salmone affumicato a freddo sono la salatura del prodotto fresco, effettuata prima dell'affumicatura, il packaging in atmosfera modificata e la conservazione refrigerata (Doe, 1998).

Ad oggi è presente sul mercato una gamma estremamente variegata, in termini di caratteristiche sensoriali, di salmone affumicato con metodo a freddo. Il consumatore dispone quindi di una grande possibilità di scelta del prodotto in base alle proprie preferenze, su aspetti come il colore, livello di sale presente, sapidità percepita, parametri di consistenza, varietà e intensità delle note di affumicato.

Nonostante la grande varietà dei prodotti sul mercato e delle relative caratteristiche, è comunque possibile raggrupparli in base alle correlazioni fra i vari aspetti chimici,

fisici e sensoriali riscontrabili. Inoltre, tali parametri sono influenzati dai tipi e metodiche di processo che hanno subito, come tempo e tecnica di macellazione, metodo di salatura, eventuali altri ingredienti nella ricetta (aromatizzanti e/o spezie, zucchero aggiunto in fase di salatura), tempi, temperature e altri parametri del processo di affumicatura. Queste caratteristiche potrebbero essere utilizzate per migliorare la comunicazione con il consumatore tramite una migliore etichettatura, così da effettuare una differenziazione commerciale fra i prodotti. Questo potrebbe consentire di favorire e agevolare il consumatore nella scelta del prodotto più affine alle proprie preferenze e da mettere in risalto i produttori che prestano maggiore attenzione alla qualità e alle caratteristiche dei propri prodotti (Cardinal et al., 2004).

3. Effetto dell'affumicatura sul salmone

Il fumo è una miscela di aria e di gas e vapori prodotti dalla combustione, che contiene in sospensione un miscuglio di particelle solide di idrocarburi di diverse dimensioni. Alcune di queste si depositano sulla superficie dell'alimento, ma sono di minore rilevanza per il processo di affumicatura. Molto importante è invece l'assorbimento degli aeriformi da parte del prodotto, il quale subisce diversi cambiamenti di tipo sensoriale, chimico e fisico.

I composti chimici più importanti presenti nel fumo sono:

- Ossidi di azoto
- Composti fenolici
- Furani
- Composti carbonilici
- Acidi carbossilici alifatici
- Composti di catrame
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

I composti ad alto punto di ebollizione (come IPA e composti fenolici) sono maggiormente presenti nel prodotto affumicato quanto più è elevata la loro concentrazione nel fumo, mentre le sostanze più volatili solitamente non si trovano nell'alimento (Fellows, 2017b).

3.1. Effetto sulle caratteristiche chimico-fisiche

3.1.1. Proteine

I cambiamenti subiti dalle proteine riguardano principalmente la fase di affumicatura: la temperatura e l'umidità durante il processo possono causare denaturazione e gelatinizzazione, con effetti sulle caratteristiche chimiche e fisiche (Doe, 1998). Inoltre, il fumo, specialmente se caldo, può portare alla distruzione di triptofano,

cisteina, lisina e altri aminoacidi basici, sia liberi che legati alle proteine; in particolare, le perdite di lisina sono molto variabili in base al processo di affumicatura (e alla procedura di analisi), ma possono raggiungere il 55%, tuttavia questa condizione si avvera quasi esclusivamente nei 5-10 mm di superficie esterna. Tali perdite sono correlate alla temperatura di affumicatura e alle interazioni con i componenti del fumo e con altre sostanze aggiunte durante la preparazione del prodotto, come nitriti e nitrati addizionati in fase di salatura (Woods, 2003).

3.1.2. Lipidi

La perdita di acqua che avviene durante il processo di affumicatura causa la concentrazione di tutte le sostanze presenti nella carne di salmone, tra cui anche gli eventuali metalli pesanti presenti in soluzione nei tessuti. Questi hanno la possibilità di comportarsi da catalizzatori (sensibilizzatori) per alcune delle reazioni nel processo di fotossidazione verso le molecole organiche insature: l'aumento della loro concentrazione incrementa la loro attività, accelerando di conseguenza il processo di ossidazione. Questo fenomeno intacca tutta la frazione lipidica, che ne risulta dunque danneggiata; sono anche coinvolte le vitamine liposolubili, che risentono dell'interazione con i perossidi generati dall'ossidazione dei lipidi, causando una perdita del valore nutrizionale dell'alimento. Tuttavia, alcuni costituenti del fumo, come i polifenoli butile gallato o butilidrossianisolo BHA, hanno invece proprietà antiossidanti, che li rendono in grado di proteggere parzialmente grassi, proteine e vitamine dell'alimento dallo stress ossidativo (Fellows, 2017a).

In base a uno studio, nel salmone commerciale affumicato a freddo comunemente reperibile sul mercato, si riscontra mediamente un contenuto di lipidi tra il 7% e il 14%, a seconda del contenuto iniziale di grasso nel filetto fresco. È data una correlazione lineare inversa fra il contenuto di lipidi nel prodotto e la quantità di acqua ($R^2 = 0,78$). È stato inoltre notato che i prodotti a base di salmone affumicato a freddo proveniente

dalla Norvegia siano quelli con il maggior contenuto medio di grassi (11,4 %) (Cardinal et al., 2004).

3.1.3. Contenuto in acqua

Il processo di affumicatura provoca una perdita di acqua a partire dal prodotto fresco, data la natura dei trattamenti subiti. Durante la fase di salatura il sale utilizzato stimola la disidratazione dei tessuti muscolari del pesce, a causa della solubilizzazione del cloruro di sodio sulla superficie umida del filetto, il quale tende poi a diffondersi nel prodotto. L'acqua segue invece il percorso inverso, tendendo a ridurre la concentrazione del sale e raggiungendo la superficie, per poi disperdersi. In questa fase il liquido espulso comprende con sé anche sostanze idrosolubili presenti nel pesce, come proteine, vitamine e minerali, la cui perdita ha conseguenze sulle caratteristiche sensoriali, chimiche e fisiche del prodotto finito.

Durante la fase di affumicatura vera e propria il flusso di fumo è anch'esso in grado di eliminare acqua dal pesce, tramite evaporazione: dal punto di vista fisico avviene prima la gassificazione dell'acqua presente sulla superficie, poi l'umidità più interna inizia a diffondersi verso la superficie del filetto, così che possa anch'essa evaporare. L'intensità del passaggio di stato e la quantità di acqua persa dipendono dalla temperatura di processo e dall'umidità della corrente di fumo, che insieme stabiliscono la tensione di vapore dell'acqua nella camera di affumicatura, e dalle caratteristiche del filetto utilizzato: una carne particolarmente magra subisce un essiccamento significativamente maggiore rispetto a una con un maggior contenuto di grasso, a causa della resistenza che la frazione lipidica oppone alla diffusione dell'acqua. Tuttavia, per quanto riguarda la temperatura e umidità della camera di affumicatura, è stato dimostrato come sia più efficace una differenza di temperatura e umidità più contenuta rispetto ai valori del prodotto da trattare: un'essiccazione troppo rapida causa la completa disidratazione del prodotto sulla sua superficie, poiché l'acqua si diffonde più lentamente di quanto evapora. Questo induce così la precipitazione dei soluti, che

vanno a occludere i pori e i canalicoli che consentono la diffusione dell'acqua verso la superficie, rallentando ancor di più il processo. Questo fenomeno è ancor più evidente in carni grasse, per i motivi sopracitati, e può rivelarsi dannoso in quanto impedendo l'essiccazione del prodotto potrebbe mettere a rischio la sua conservabilità (Cardinal et al., 2001; Doe, 1998; Fellows, 2017b).

Il contenuto di acqua riscontrato sul mercato in salmone commerciale affumicato a freddo è mediamente compreso fra il 61% e il 65%, ma questo valore è fortemente influenzato dai metodi utilizzati durante la preparazione del prodotto. L'utilizzo della salatura a secco provoca un'elevata perdita di liquido da parte del tessuto muscolare del pesce fresco, mentre un processo effettuato tramite immersione in salamoia o iniezione della stessa permette alla carne di ridurre le perdite di liquido, insieme a tutte le sostanze idrosolubili che verrebbero anch'esse espulse dal prodotto, con conseguenze su caratteristiche chimiche e sensoriali (Cardinal et al., 2004).

3.1.4. Attività dell'acqua (a_w) e pH

L'attività dell'acqua a_w è un importante parametro tecnologico poiché influenza sensibilmente la conservabilità del prodotto finito. Valori bassi indicano una scarsa disponibilità dell'acqua a partecipare a reazioni chimiche, incluse quelle che consentono lo sviluppo di microrganismi patogeni o degradativi. Viene ridotta tramite l'aggiunta di sale durante la salatura oppure eliminando acqua dal prodotto durante l'affumicatura. Maggiore è la quantità di sale che assorbono i tessuti, minore sarà la a_w del prodotto finito, così come per la quantità di acqua persa tramite osmosi durante la salatura o tramite evaporazione durante l'affumicatura. Per ottenere una shelf-life di alcuni mesi il filetto di pesce deve perdere il 30-50% dell'umidità, insieme a un elevato assorbimento di fumo. Nel salmone affumicato a freddo commerciale si possono trovare valori di a_w compresi tra 0,92 e 0,98, a seconda dei processi di salatura e affumicatura subiti e della loro intensità. La maggioranza dei prodotti comunque si concentra nella fascia 0,97-0,98 (Doe, 1998; Jørgensen et al., 2000). Il pH del filetto

di salmone decresce durante l'affumicatura; nel caso del salmone affumicato a freddo commerciale si trova generalmente intorno a 6,1, a causa delle reazioni chimiche coinvolte nel processo (Doe, 2002; Jørgensen et al., 2000).

3.1.5. Contenuto di polifenoli

La corrente di fumo prodotta dalla combustione del legno contiene, fra le altre molecole, una certa concentrazione di polifenoli, che vengono assorbiti dal prodotto. Grazie alla loro attività antiossidante, gli alimenti affumicati presentano una maggiore resistenza all'irrancidimento rispetto al rispettivo prodotto fresco (Doe, 1998).

In salmone affumicato a freddo il contenuto di fenoli è risultato variabile in base alla temperatura di affumicatura: per filetti trattati a 20 °C il contenuto medio è compreso fra 0,75 e 1,2 mg/100 g di prodotto, mentre se trattato a 30 °C si raggiungono i 3 mg/100 g di fenoli. Questo può essere spiegato dall'elevato peso molecolare di queste sostanze, le quali risultano più volatili a più alte temperature; quindi, restano più facilmente nella fase di vapore, favorendone l'assorbimento da parte del prodotto. Inoltre, fattori come il legno utilizzato, le modalità di combustione, i tempi di affumicatura e le caratteristiche del pesce (tra cui la presenza di grasso) possono influenzare il contenuto di polifenoli rilevati nel prodotto finito (Cardinal et al., 2001).

3.1.6. IPA

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono sostanze organiche aromatiche ottenute da processi di combustione in difetto di ossigeno di combustibili fossili, materiale vegetale e composti organici in genere; queste sostanze hanno in comune la presenza di più anelli benzenici aromatici condensati nella molecola, senza alcun eteroatomo, in quanto idrocarburi. Il più semplice è il naftalene (anche commercialmente conosciuto come naftalina), il quale è costituito da due anelli benzenici condensati, cioè con due atomi di carbonio condivisi. Molti di questi composti sono considerati inquinanti pericolosi per la salute, in quanto mutageni, cancerogeni e teratogeni; il più importante

e dannoso fra questi è il benzo(a)pirene, spesso usato come indice per la presenza di IPA. L'assunzione media di IPA è stata calcolata come pari a 1,2 mg all'anno, ma solo il 10% di questo è dovuto all'assunzione di alimenti affumicati: il resto proviene dall'inquinamento ambientale dell'aria e dal consumo di fumo da tabacco. Tuttavia, un consumo eccessivo di alimenti affumicati può causare un inaccettabile innalzamento dei livelli di IPA nell'organismo, costituendo un rischio per la salute (Fellows, 2017b).

La loro formazione è favorita da alte temperature di combustione del legno, ma possono essere ritrovati in alte concentrazioni anche in prodotti affumicati a freddo: per limitarne la presenza nel prodotto finito è importante mantenere la temperatura di pirolisi del legno sotto i 400 °C per limitarne la generazione e ridurre i tempi di affumicatura, così da diminuire il tempo di esposizione e di assorbimento da parte dell'alimento (Fellows, 2017b).

Negli Stati Uniti non esiste regolamentazione sul contenuto di IPA nei prodotti alimentari, mentre in Europa i limiti legali, introdotti con il Reg. 835/2011, indicano 2 µg/kg massimi per quanto riguarda il benzo(a)pirene e 12 µg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantrene e crisene, per i prodotti a base di carne di pesce affumicata (EC, 2011).

3.2. Effetto sulle caratteristiche organolettiche

3.2.1. Colore

Il fumo produce una pigmentazione dal colore giallo brillante, che si intensifica con l'aumentare del tempo di affumicatura. È stato studiato che questa colorazione è data dall'interazione dei gruppi amminici provenienti dalle proteine del prodotto con i gruppi carbonilici delle sostanze presenti nel fumo, in modo analogo alla reazione di Maillard. Tale processo è influenzato dall'umidità superficiale del prodotto, dato che è stato osservato che la formazione di colore è favorita da basse umidità. Questo può essere imputato alla scarsa idrofilia dei composti carbonilici, che risulterebbero

ostacolati dallo strato di acqua nel raggiungere i gruppi amminici delle proteine. Inoltre, gli ossidi di azoto possono reagire con la mioglobina presente nel tessuto muscolare e dare origine a nitrosomioglobina, la quale aumenta la percezione del colore rosso (Fellows, 2017b).

Il colore del salmone affumicato è inoltre correlato ai pigmenti ricevuti dall'animale durante l'allevamento sotto forma di alimentazione e dal contenuto di grassi del pesce, oltre ai parametri di affumicatura utilizzati. Le misurazioni effettuate sul salmone affumicato commerciale disponibile sul mercato riflettono questa caratteristica, con valori secondo la scala di colore CIELAB, che definisce luminosità (L^*), indice di rosso (a^*) e indice di giallo (b^*), che vanno rispettivamente 45,4 a 61,8, da 13,4 a 34,2 e da 16,9 a 33,7: ne deriva che si possono osservare colori intensamente rosati fino all'arancione marcato, generalmente omogeneo sulla superficie. Questa proprietà può essere di grande interesse per i produttori e rivenditori di salmone affumicato, data l'importante influenza che esercita sulla scelta del consumatore (Cardinal et al., 2004).

3.2.2. Texture

La texture del prodotto finito dipende principalmente da:

- Perdita di acqua e sostanze idrolubili, che conferisce al prodotto una consistenza più dura. La velocità di evaporazione determina inoltre la differenza di consistenza fra interno e superficie esterna, dove una più rapida evaporazione causa una maggiore disomogeneità al prodotto.
- Contenuto di grassi e la sua distribuzione nella carne: strettamente correlato alla materia prima, conferisce maggiore untuosità e rende il prodotto più succulento.
- Entità della denaturazione delle proteine strutturali e gelificazione del tessuto connettivo: la denaturazione delle proteine causa un indurimento dei tessuti muscolari e la percezione delle caratteristiche sensoriali di "cotto", mentre la gelificazione del tessuto connettivo provoca una graduale perdita di tenuta fra

fibre e fasci muscolari, che tendono a distaccarsi più facilmente. Questi fenomeni sono favoriti da alta temperatura e umidità durante l'affumicatura.

- Azione degli enzimi presenti nel prodotto, in particolare quelli proteolitici, che degradano la struttura della carne rendendola più soffice.

Nonostante la grande variabilità delle caratteristiche del salmone affumicato commerciale presente sul mercato, l'utilizzo di un processo di affumicatura a caldo piuttosto che a freddo condiziona sensibilmente la texture finale dell'alimento. I prodotti affumicati a freddo generalmente presenti nel mercato europeo presentano una consistenza morbida e tenera, mentre i prodotti equivalenti affumicati a caldo hanno una superficie più dura e asciutta, contrapposta a un interno morbido e succulento, in base alla grassezza della carne (Woods, 2003).

3.2.3. Proprietà olfattive e gusto

Fornire un certo profilo sensoriale al prodotto è diventato al giorno d'oggi il principale obiettivo per cui si opera il processo di affumicatura. Il tipo di legno utilizzato, insieme al metodo con cui condurre la combustione e il processo di affumicatura in generale, risulta quindi fondamentale, in quanto costituisce la materia prima da cui generare le sostanze che, una volta assorbite dall'alimento, causano i cambiamenti sensoriali desiderati per il prodotto. Vengono utilizzati principalmente legni duri, poiché producono pigmenti e aromi superiori negli alimenti affumicati, rispetto a legni teneri che danno origine a sostanze responsabili di off-flavors, come il retene (1-metil-7-isopropil fenantrene, un IPA caratteristico della resina di alcuni alberi dal sapore aspro). Il legno viene ridotto in trucioli, inumiditi con segatura umida e bruciati per ottenere fumo denso e calore. Possono anche essere utilizzati legni particolarmente aromatici per dare diverse note sensoriali al prodotto finito, come melo, ciliegio, ginepro o anche spezie.

Le reazioni chimiche che avvengono durante la combustione del legno decompongono le molecole complesse di cui è composto a sostanze più semplici, le quali possono ulteriormente reagire con il prodotto da affumicare o fra sé stesse. Cellulose ed emicellulose in legni duri producono aromi dolci, floreali e fruttati, mentre la lignina quando pirolizzata genera diversi prodotti, tra cui composti fenolici dal gusto pungente e piccante come guaiacolo (2-metossifenolo), siringolo (2,6-dimetossifenolo) e fenolo, fra i principali contribuenti del gusto di affumicato. Dal legno provengono inoltre piccole quantità di proteine, che contribuiscono all'aroma di tostato (Fellows, 2017b).

Sono stati identificati oltre 400 composti volatili nel fumo di legno, la loro formazione e concentrazione dipende dalla temperatura del fuoco, dall'umidità della legna, dall'afflusso di aria e ossigeno e da eventuale acqua aggiunta durante la combustione. Se la temperatura diventa eccessivamente alta le molecole aromatiche vengono scomposte in sostanze dall'aroma sgradevole: le condizioni ottimali per una buona produzione di sostanze desiderabili sono temperature di combustione basse (comprese fra 300 e 400 °C) e senza fiamme vive. I legni con elevate quantità di lignina bruciano spontaneamente a temperature maggiori; pertanto, è necessario controllare la combustione tramite un ridotto afflusso di aria e modulando l'umidità del legno, attraverso l'aggiunta di acqua.

L'assorbimento delle sostanze del fumo da parte dell'alimento dipende da:

- La densità del fumo: più è denso, maggiore sarà l'assorbimento.
- Umidità e temperatura del fumo: il vapore acqueo può condensare sulla superficie del prodotto e creare una pellicola idrofila che consente la solubilizzazione delle sostanze idrosolubili, favorendo l'assorbimento.
- Umidità del prodotto: se la superficie dell'alimento è poco umida durante l'affumicatura a caldo, la condensazione del fumo e l'assorbimento delle sostanze saranno minori rispetto al processo a freddo, con conseguente riduzione di aroma e sapori e dell'azione conservante derivati dal fumo (Fellows, 2017b).

Nel salmone affumicato commerciale reperibile sul mercato si percepiscono sapore salato, note di pesce crudo, aroma di affumicato (che comprende note di legno, di fumo, eventualmente cenere fredda), note di gomma, amminiche in caso di pesce deteriorato o in fase di deterioramento (in tal caso unite a un crescente sapore aspro), e ciascuna di queste può essere presente secondo diverse intensità (Cardinal et al., 2004).

3.3. Effetto sui microorganismi

Il salmone affumicato è un alimento ready-to-eat (RTE) facilmente deperibile con una shelf life che varia

dalle due alle otto settimane a temperatura di refrigerazione (circa 4°C). Il processo di affumicatura nasce nella storia proprio come metodo per estendere la conservabilità di alimenti freschi deperibili come carne e pesce (Ledesma et al., 2016). L'effetto ottenuto sui microorganismi dipende però da alcune variabili di processo, prima fra tutte la temperatura: il metodo di affumicatura a freddo non consente di ottenere un periodo di shelf-life accettabile, a meno che non venga affiancato ad altre tecniche che possano rallentare e ostacolare l'azione degradativa di microorganismi ed enzimi, come la salatura e il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata (Doe, 1998).

L'azione conservante e antimicrobica dell'affumicatura a caldo è data da una combinazione di fattori, riassumibili in:

- Disidratazione e perdita di umidità, con conseguente riduzione dell'attività dell'acqua a_w del prodotto.
- Azione antiossidante di alcune sostanze presenti nel fumo (butil gallato e butilidrossianisolo BHA).
- Azione antimicrobica di alcune sostanze presenti nel fumo (composti fenolici e acidi organici) e del sale presente, se sono state effettuate in precedenza fasi di salatura.
- Distruzione di microorganismi ed enzimi grazie al calore.

L'ultima proprietà, fra quelle qui sopra indicate, è il più importante per la conservabilità, poiché è l'unica che riduce la carica microbica e disattiva enzimi. Durante l'affumicatura a caldo, i fattori critici da considerare per progettare il processo sono:

- I valori di riduzione decimale D dei microrganismi di interesse.
- Il controllo delle variazioni di temperatura nella camera di affumicatura.
- Le temperature che raggiungono il cuore del prodotto durante la lavorazione.
- Il tempo a cui si sottopone l'alimento al fumo.

Tabella 1: Valori D per *Listeria Monocytogenes* e tempi minimi di lavorazione per l'affumicatura a caldo a diverse temperature per garantire riduzioni di 12 D in salmone atlantico (Fellows, 2017b).

Temperatura (°C)	Valore D	Tempo di trattamento
58	9,21 min	1 h 51 min
60	4,36 min	53 min
62	2,06 min	25 min
64	58,44 s	12 min
66	24,64 s	6 min 32 s
68	13,07 s	3 min 37 s
70	6,18 s	2 min 14 s
72	2,92 s	35,1 s
74	1,38 s	16,6 s
76	0,65 s	7,8 s
78	0,31 s	3,7 s
80	0,15 s	1,8 s
82	0,07 s	0,8 s

Gli effetti combinati del sale, delle sostanze chimiche antimicrobiche nel fumo, del calore e della parziale disidratazione durante l'affumicatura sono efficaci contro batteri Gram negativi, micrococchi e stafilococchi. Spore batteriche e muffe sono più resistenti, pertanto è più probabile la contaminazione e il deterioramento derivato da muffe, piuttosto che da batteri non sporigeni. Tuttavia, esiste un significativo rischio di contaminazione batterica patogena, specialmente in prodotti ittici affumicati a freddo. È stato indagato che in pesce affumicato a caldo le principali cause di contaminazione riscontrabili sul prodotto finito sono dovute a scarse procedure igieniche e ai microrganismi presenti nell'ambiente di lavorazione e imballaggio del prodotto.

Il salmone affumicato è uno tra gli alimenti più contaminati da *Listeria monocytogenes* che rappresenta l'hazard più importante. Questo batterio è stato indicato dagli estensori del Reg. (CE) 2073/2005 come il criterio di sicurezza per gli alimenti RTE.

Listeria monocytogenes rappresenta un rischio per la salute, soprattutto in individui immunocompromessi e donne in gravidanza, dato che non viene distrutto durante l'affumicatura a bassa temperatura e può diffondersi nell'ambiente di lavoro, per poi ricontaminare gli alimenti. Nell'affumicatura con metodo a freddo questo microrganismo risulta dunque di difficile gestione, ma l'uso di adeguate tecniche di lavorazione (GMP), di buone pratiche igieniche (GHP) e di un efficace piano HACCP sono in grado di contenere sufficientemente il livello di contaminazione, fino a <1 UFC/g. Inoltre, è possibile aumentare la conservabilità del prodotto tramite congelamento, aggiunta di conservanti (come nitrito di sodio NaNO_2) o con l'uso di colture batteriche bioprotettive, che ostacolano lo sviluppo del microrganismo. In ogni caso, il prodotto deve essere conservato in condizioni quantomeno di refrigerazione a 4 °C (Fellows, 2017b).

Clostridium botulinum si trova naturalmente nell'ambiente acquatico, pertanto è facile ritrovarlo sul pesce fresco, anche se in quantità ridotta. Casi di intossicazione da

botulino sono stati riscontrati in diversi prodotti a base di pesce affumicato: le cause possono essere attribuite, oltre alla non corretta manipolazione del prodotto, al confezionamento in assenza di ossigeno, che favorirebbe lo sviluppo del microrganismo inquanto anaerobio obbligato. Per questo motivo è opportuno realizzare un packaging sottovuoto o in atmosfera modificata che presenti comunque una certa permeabilità all'ossigeno.

I controlli FDA riconosciuti a livello internazionale per gestire il *Cl. botulinum* nei prodotti ittici indicano di:

- Portare la temperatura del pesce a 10 °C o meno entro 6 ore dalla morte e a 4 °C entro 24 ore.
- Non esporre il pesce refrigerato a temperature superiori a 4 °C per più di 4 ore cumulative dopo il raffreddamento iniziale.
- Non conservare il pesce per più di 14 giorni a 0 °C o per più di 7 giorni a 4 °C prima di procedere all'affumicatura.
- Non esporre il pesce congelato (conservato per 24 settimane o più) a temperature superiori a 4 °C per più di 12 ore, cumulative con periodo di raffreddamento iniziale, oppure a temperature superiori a 4 °C per più di 6 ore consecutive

Le indicazioni per la fase di affumicatura raccomandate da FDA per la distruzione di *Cl. botulinum* specificano di far raggiungere all'alimento la temperatura al cuore di almeno 62,5 °C per 30 minuti e, se il prodotto verrà poi conservato all'aria, di raggiungere una concentrazione di sale almeno del 2,5%. I prodotti confezionati sottovuoto o in atmosfera modificata devono invece raggiungere almeno il 3,5% di sale, oppure 3% unito a 100-200 µg/g di nitrito di sodio, oltre alla conservazione refrigerata a <4,4 °C.

Altri microrganismi patogeni che possono derivare da alimenti affumicati sono *Clostridium perfringens*, *Staphylococcus aureus* e *Salmonella* ssp. Tuttavia, nessuno di questi microrganismi si trova naturalmente sul pesce crudo (a patto che sia ottenuto da acque sane e pulite), pertanto le fonti di infezione si limitano agli ambienti di

lavorazione, al personale addetto alla loro manipolazione, a strumenti, macchine e superfici a contatto con l'alimento, oppure ad altri prodotti presenti nella zona di produzione che possono dare origine a contaminazione crociata. L'affumicatura a caldo, se condotta con tempi e temperature adeguate, è in grado di gestire il rischio microbiologico, unitamente a buone pratiche igienico-sanitarie (GHP) e di lavoro (GMP) e alla conservazione refrigerata del pesce prima e dopo l'affumicatura (Fellows, 2017b).

4. Materiali e metodi

4.1. Preparazione dei campioni

I salmoni (*Salmo salar*) utilizzati nel presente studio, sono provenienti dell'azienda Salmar (Kverva, Norvegia) dove sono stati allevati per circa 12 mesi in gabbie galleggianti in mare aperto. Dopo la raccolta, i pesci sono stati collocati all'interno di contenitori con polistirolo, distribuiti uniformemente tra strati di ghiaccio, conservati in *super-chilling* e inviati via aereo in Italia. Dopo 48 ore, sono stati sottoposti a sfilettatura, confezionati sottovuoto e surgelati a -40°C e mantenuti a tale temperatura fino allo svolgimento delle procedure di salatura e affumicatura. Prima delle fasi di salatura i filetti sono stati scongelati in cella frigorifera a $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ per 12 h.

Per questo progetto di tesi sono stati utilizzati 20 filetti, con peso medio fresco di circa 600 g. I campioni sono stati suddivisi in 4 gruppi:

- Freschi
- Affumicati a 5°C per 3 h
- Affumicati a 20°C per 3 h
- Affumicati a 45°C per 3 h

Per le analisi sensoriali sono stati utilizzati: 9 filetti per l'analisi sensoriale descrittiva (3 filetti per ogni temperatura) e 6 per l'analisi sensoriale discriminante (3 filetti per 2 temperature di affumicatura a freddo 5 e 20°C).

4.1.1. Processo di salatura

I filetti decongelati sono stati salati tramite tecnica di salatura a secco: è stata utilizzata una miscela composta da 70% NaCl e dal 30% di saccarosio in proporzione pari al peso del filetto (1:1), filetto e miscela di salatura sono stati confezionati sottovuoto e conservati in cella frigorifera 4°C per 24 ore. Dopo le 24 ore, i filetti sono stati rimossi

dell'imballaggio, lavati con acqua corrente e sottoposti ad affumicatura. In figura 1 sono riportate le procedure effettuate:

Figura 1: fasi del processo sperimentale.

4.2. Prototipo e processo di affumicatura

Il prototipo utilizzato per questo lavoro di tesi (in figura 2) è composto da due parti: cella di combustione e camera di trattamento. Nella cella di combustione avviene la pirolisi del legno e quindi la produzione del fumo. Alla cella di combustione è collegato un serbatoio esterno contenente azoto gassoso che permette di selezionare i componenti bassobollenti del fumo e di convogliarli, anche grazie all'effetto di una ventola, all'interno della camera di trattamento. I componenti altobollenti sono invece eliminati dallo sfiato dalla stessa cella.

Figura 2: il prototipo utilizzato per l'affumicatura dei salmone. Si notano a sinistra la camera di trattamento e la cella di affumicatura sopra di essa, mentre a destra è presente il serbatoio di azoto liquido.

La camera di trattamento è costituita internamente da una ventola utile alla circolazione dell'aria e dai sostegni per le griglie sulle quali vengono appoggiati i filetti. All'esterno della camera di trattamento vi è un'intercapedine che permette la circolazione di azoto

liquido, il quale ha la funzione di fluido refrigerante per poter operare le affumicature a 5 °C e a 20 °C. Per il trattamento a 45 °C non è stato necessario utilizzare il refrigerante e la temperatura è stata controllata grazie a delle resistenze poste ai lati della camera di trattamento.

I parametri del processo come temperatura e velocità di circolazione dell'aria sono regolabili dal pannello di controllo posto sul portello di apertura della camera di trattamento. L'intervallo di temperatura all'interno del quale la macchina permette di operare va da -10°C a +60°C ed è possibile anche operare una fase di asciugatura (*drying*) prima della fase di affumicatura (*smoking*), il tutto impostabile dal display indicato in figura 3.

Figura 3: pannello di controllo della macchina.

Una volta raggiunta la temperatura prevista nella camera di trattamento, questa veniva saturata dal fumo prodotto, venivano inseriti i campioni precedentemente disposti sulle

griglie e lasciati trattare per il tempo di affumicatura previsto. I campioni sono stati affumicati per 3 h per ogni temperatura selezionata (5, 20 e 45°C).

Figura 4: a sinistra i trucioli di legno di quercia utilizzati per l'affumicatura. A destra l'interno della macchina con i salmonei disposti sulle griglie.

Al termine dei vari trattamenti di affumicatura i filetti venivano pesati, confezionati sottovuoto e conservati in cella frigorifera a 4 °C per 3 giorni, al termine dei quali sono state effettuate le determinazioni analitiche e analisi sensoriali.

4.3. Determinazioni analitiche

Per garantire una maggiore precisione e standardizzazione delle determinazioni analitiche effettuate, queste sono state condotte secondo lo schema illustrato nella figura 5.

Figura 5: suddivisione del filetto di salmone atlantico per le determinazioni analitiche: le tre zone evidenziate come a, b e c si identificano rispettivamente come *Analytical Quality Cut AQC* (a), *Scottish Quality Cut SQC* (b) e *Norwegian Quality Cut NQC* (c).

4.3.1. Calo peso

La perdita di peso totale è stata calcolata misurando la differenza di peso dei filetti freschi prima della affumicatura e nella fase finale del processo dopo tre giorni di affumicatura per valutare le perdite di peso durante il processo. Per la misurazione del peso è stata utilizzata una bilancia Gibertini Europe 8000 (Gibertini, Milano, Italia).

I risultati sono stati espressi in percentuale, secondo le seguenti formule (eq. 1 - 4):

$$\text{Calo peso fresco} - \text{salato} = \frac{P.\text{fresco} - P.\text{salato}}{P.\text{fresco}} * 100 \quad (\text{eq. 1})$$

$$\text{Calo peso salato} - \text{affumicato} = \frac{P.\text{salato} - P.\text{affumicato}}{P.\text{salato}} * 100 \quad (\text{eq. 2})$$

$$\text{Calo peso affumicato} - \text{affumicato (3gg)} = \frac{P.\text{affumicato} - P.\text{affumicato(3gg)}}{P.\text{affumicato}} * 100 \quad (\text{eq. 3})$$

$$\text{Calo peso totale} = \frac{P.\text{fresco} - P.\text{affumicato(3d)}}{P.\text{fresco}} * 100 \quad (\text{eq. 4})$$

4.3.2. pH

I valori di pH sono stati misurati utilizzando un pH-metro (Crison, Barcellona) in seguito all'omogeneizzazione di ciascun campione di muscolo di pesce (del taglio *Analytical Quality Cut AQC*) dal peso di 5 g in 5 mL di acqua distillata.

L'omogeneizzazione è stata effettuata utilizzando l'omogeneizzatore IKA Ultra-Turrax T25 (Labortechnik, Staufen, Germania) a 13.000 giri al minuto per 30 secondi. Per ogni campione sono state effettuate tre repliche.

4.3.3. Umidità

La determinazione del contenuto di umidità è stata effettuata secondo il metodo di riferimento standard AOAC 950.46 (AOAC, 2000). Circa 3 g di campione sono stati distribuiti uniformemente in una capsula di alluminio precedentemente pesata per determinare la tara e collocati in una stufa ad una temperatura di 105°C fino a raggiungimento del peso costante. Per ogni campione sono state eseguite tre repliche.

Il contenuto di umidità percentuale è stato calcolato secondo la seguente equazione (eq. 5):

$$Umidità (\%) = \frac{Peso\ fresco - Peso\ essiccato}{Peso\ fresco} \times 100 \quad (eq. 5)$$

4.3.4. Attività dell'acqua

La misurazione del valore di attività dell'acqua (a_w) dei campioni è stata condotta mediante l'utilizzo di un igrometro a punto di rugiada AquaLab (Mod. Series 3 TE, Decagon Device, Inc.). Di seguito sono indicate le sue specifiche tecniche:

- Range: 0.030 – 1.000
- Accuratezza: ± 0.003
- Risoluzione: ± 0.001

Per ogni campione sono state eseguite tre repliche. Lo strumento lavora utilizzando la tecnica del punto di rugiada a specchio freddo, secondo la quale il campione è in equilibrio con lo spazio di testa di una camera sigillata che contiene uno specchio e un mezzo per rilevare la formazione della condensa sullo stesso. All'equilibrio l'umidità relativa dell'aria nella camera è la stessa dell'attività dell'acqua del campione secondo la relazione (eq. 6):

$$Aw = \frac{\%Ur}{100} \quad (\text{eq. 6})$$

I campioni (circa 3g) vengono posizionati all'interno di capsule monouso. Il campione deve essere distribuito uniformemente nella capsula, la quale viene posizionata nell'apposito alloggiamento dello strumento, viene girata la manopola su "read" ed inizia la misurazione.

4.3.5. Contenuto di sale

Il contenuto di sale è stato determinato tramite titolazione potenziometrica mediante titolatore automatico TitraLab AT1000 Series (HACH Lange GmbH), indicato in figura 6, secondo il metodo standard ISO 1738:2004 / ISO 1841-2:1996. Questa analisi è basata sulla reazione di AgNO_3 con lo ione Cl^- :

Figura 6: titolatore automatico utilizzato per la determinazione del contenuto di sale.

I campioni sono stati finemente macinati al fine di facilitare la dissoluzione del sale in acqua. In un becher di plastica con un volume totale di 100ml sono stati aggiunti circa 0,8 g del campione omogeneizzato e 50 ml di acqua distillata. Il becher è stato inserito nello strumento che automaticamente ha inserito 5 ml di HNO₃ 1 M e omogeneizzato la soluzione; successivamente lo strumento ha effettuato la titolazione con AgNO₃ 0.1M fino al raggiungimento del punto di equivalenza determinato dall'elettrodo Ag/AgNO₃ immerso nella soluzione. Al termine della titolazione è stato inserito il peso del campione nello strumento che ha calcolato il contenuto di sale in percentuale (%) nel campione secondo la formula (eq.7):

$$NaCl \% = \frac{V_{titolante} \times C_{titolante} \times 58.443 \times 100}{peso_{campione} \times 1000} \quad (\text{eq. 7})$$

Dove:

- $V_{titolante}$ è il volume di AgNO₃ necessario a raggiungere il punto di equivalenza;
- $C_{titolante}$ è la concentrazione molare di AgNO₃;
- 58.443 è il peso molecolare di NaCl;
- Il peso del campione utilizzato per l'analisi.

Per ogni campione sono state eseguite tre repliche.

I dati ottenuti sono relativi al contenuto di sale del prodotto fresco e sono stati indicati sul contenuto di campione secco secondo l'eq. 8.

$$\% \text{ sale sul secco} = \frac{Pf * \% \text{ sale umido}}{Pf * \frac{gr \text{ secco}}{gr \text{ fresco}}} \quad (\text{eq. 8})$$

Dove Pf è il peso fresco del campione in grammi.

4.3.6. Colore

La determinazione del colore dei filetti è stata effettuata utilizzando un colorimetro Minolta® CR-400 (Minolta, Osaka, Giappone), indicato in figura 7, mantenendo

standard sia le condizioni di illuminazione che di osservazione (illuminante C e angolo di osservazione di 10°). È stata utilizzata la scala di colore CIELAB, che definisce e rappresenta il colore di un oggetto attraverso tre indici: luminosità (L*), indice di rosso (a*) e indice di giallo (b*). Le misurazioni sono state effettuate in tre punti distinti del *Norwegian Quality Cut* ed il risultato ottenuto per i tre indici è frutto della media delle tre letture da parte dello strumento.

Figura 7: colorimetro utilizzato per la determinazione del colore dei filetti.

4.3.7. Contenuto di fenoli totali

Per la determinazione delle sostanze polifenoliche contenute nei campioni di salmone è stata seguita la metodica basata sull'utilizzo del reattivo di Folin-Ciocalteu e successiva lettura allo spettrofotometro per la determinazione del TPC Total Phenolic Content (Singleton et al., 1999). Dopo aver aggiunto a circa 2,5 g di campione 10 mL di soluzione di metanolo-acqua 80:20, è stato utilizzato l'omogeneizzatore IKA Ultra-Turrax T25 (Labor-technik, Staufen, Germania) a 1100 rpm per 5 minuti, seguito da centrifugazione a 3900 rpm per 20 minuti. Il surnatante è stato filtrato con membrane di acetato di cellulosa con porosità 0,22 μm e diametro da 25mm. L'estratto ottenuto è

stato diluito con acqua e ne è stato aggiunto 1 mL in cuvetta insieme a 500 μ L del reattivo di Folin-Ciocalteu (Sigma-Aldrich, Germany). Dopo 8 minuti, sono stati aggiunti 2 mL di soluzione di carbonato di sodio Na_2CO_3 8%, e dopo 35 minuti sono stati analizzati a uno spettrofotometro UV-visibile (spettrofotometro UV-1800, Shimadzu, Kyoto, Giappone) a 750 nm. Per il bianco è stata seguita la stessa procedura sostituendo il campione con acqua. La curva di calibrazione è stata eseguita con soluzioni standard di acido gallico. I risultati sono espressi in milligrammi di acido gallico equivalente in 100 g di prodotto.

4.3.8. Analisi sensoriale

L'analisi sensoriale è stata condotta da due sedute. Per la prima seduta è stato utilizzato un panel composto da 13 assaggiatori addestrati di sesso femminile e maschile, di età compresa tra 20 ed i 65 anni. Il test prevedeva una valutazione visiva, olfattiva, gustativa, di texture e di gradimento complessivo dei campioni di salmone affumicato. La valutazione dei filetti affumicati a diverse temperature (5, 20 e 45°C) è stata condotta dal panel sfruttando la scheda di valutazione riportata in tabella 2, sulla base di una scala edonica da 1 a 9 valutata come descritto.

Tabella 2: Attributi presenti nella scheda di valutazione utilizzata nella prova sensoriale. Sono indicati gli attributi valutati e il metodo di interpretazione della scala edonica da 1 a 9.

Attributo valutato	Estremo inferiore della scala	Estremo superiore della scala
VALUTAZIONE COLORE		
Intensità del colore	“poco intenso”	“molto intenso”
Omogeneità del colore	“poco omogeneo”	“molto omogeneo”
Gradimento del colore	“estremamente sgradevole”	“estremamente gradevole”
VALUTAZIONE VISIVA		
Fragilità della fetta	“poche”	“molte”
Gradimento aspetto visivo complessivo	“estremamente sgradevole”	“estremamente gradevole”
VALUTAZIONE OLFATTIVA		
Intensità dell’odore di affumicato	“appena percettibile”	“molto intenso”
Gradimento dell’odore	“estremamente sgradevole”	“estremamente gradevole”
VALUTAZIONE GUSTATIVA		
Intensità del sapore di affumicato	“poco intenso”	“molto intenso”
Sapidità all’assaggio	“poco salato”	“molto salato”
Grassezza all’assaggio	“poco grasso”	“molto grasso”
Gradimento del sapore	“estremamente sgradevole”	“estremamente gradevole”
Consistenza all’assaggio	“poco consistente”	“molto consistente”
Gradimento della texture	“estremamente sgradevole”	“estremamente gradevole”
Gradimento complessivo del prodotto	“estremamente sgradevole”	“estremamente gradevole”

Nella seconda seduta è stata condotta un test triangolare impostato secondo la norma UNI ISO 5495 (2001), eseguito da un panel composto da

24 assaggiatori, divisi in 4 gruppi da 6, seguendo le sequenze discriminate nella tabella 3. Il numero di giudici da impiegare è stato stabilito in base al grado di sensibilità, $\alpha=0.05$, $\beta= 0.20$, e $pd= 50\%$. In base alle risposte fornite dal panel sarà possibile verificare se i filetti di salmone affumicato a freddo nelle diverse temperature (5 e 20°C) presentano differenze percepibili dalle persone in modo statisticamente significativo; quindi, erano presenti due campioni uguali (affumicati alla stessa temperatura) e uno diverso (affumicato ad una temperatura diversa). Ai giudici è stato chiesto di trovare il campione diverso.

Tabella 3: Descrizione dei test predisposti con la sequenza di presentazione dei campioni ai giudici in ciascuno di essi.

TEST (n=6)		
Scheda	Sequenza (ABC)	Risposta corretta
1	ABB	A
2	BAB	B
3	BBA	C
4	BAA	A
5	ABA	B
6	AAB	C

n = numero di giudici

4.3.9. Analisi statistica

I dati sono stati sottoposti all'analisi della varianza (ANOVA) considerando il test Tukey HSD come post-hoc, con un livello di significatività di 0.05. L'analisi statistica è stata eseguita tramite il software STATISTICA 8.0 per Windows.

5. Risultati e discussione

5.1. Calo peso

I dati relativi alla perdita di peso sono riportati nella tabella 4. Le misurazioni sono state effettuate dopo la salatura affumicatura e tre giorni dopo l'affumicatura, mantenendo i campioni sottovuoto in condizioni refrigerate a 4 °C.

Tabella 4: Valori medi \pm deviazione standard di calo peso dei campioni analizzati, raggruppati per temperatura di affumicatura.

Temp.	Calo peso (fresco- salato) [%]	Calo peso (salato-affumicato) [%]	Calo peso (affumicato-3 giorni di stoccaggio) [%]	Calo peso totale [%]
5 °C	16,30 \pm 1,05 ^a	0,41 \pm 0,20 ^a	0,82 \pm 0,42 ^a	17,54 \pm 1,49 ^a
20 °C	15,83 \pm 1,28 ^a	1,22 \pm 0,81 ^b	1,25 \pm 0,90 ^b	18,44 \pm 3,06 ^b
45 °C	16,39 \pm 1,62 ^a	4,17 \pm 1,20 ^c	4,52 \pm 1,30 ^c	24,58 \pm 0,84 ^c

Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$).

Per quando riguarda il calo peso dei filetti dopo il processo di salatura (fresco-salato %), nonostante la maggior parte del calo peso avviene dopo questo processo, non ci sono state identificate differenze significative tra i gruppi, dato che questa fase del processo è identica per tutti i campioni. Dai risultati osservati dopo l'affumicatura (salato-affumicato), emerge che la temperatura di affumicatura ha influenzato significativamente la perdita di peso dei filetti di salmone. Nei campioni trattati a 5 °C si osserva il minor valore di calo peso totale percentuale. Alla fine del processo, la maggiore perdita di peso è stata osservata nei filetti affumicati a 45 °C; questo fenomeno può essere attribuito alla perdita di acqua per evaporazione e alla lisciviazione dei lipidi favorita dall'elevata temperatura del processo. Nei successivi tre giorni di stoccaggio il calo peso ha subito un leggero aumento in tutti i campioni, mantenendo le differenze osservate. Il calo peso totale risulta quindi proporzionale alla temperatura utilizzata e varia dal 17,5% nel campione affumicato a 5°C a 24,6% in quello affumicato a 45°C. Tali risultati concordano con altri autori che riportano una

minore perdita di peso nei filetti affumicati a freddo rispetto a quelli affumicati a caldo (Franco et al., 2010; Souza et al., 2020).

5.2. Caratteristiche chimico-fisiche

In tabella 5 sono indicati i risultati ottenuti per pH, umidità, attività dell'acqua e contenuto di sale nel prodotto finito. Le determinazioni sono state effettuate tre giorni dopo l'affumicatura.

Tabella 5: Valori \pm deviazione standard per i parametri chimico-fisici ottenuti dal prodotto finito. Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$).

Temp.	pH	Umidità [%]	a_w	Sale [%]
5 °C	6,09 \pm 0,05 ^a	62,76 \pm 0,99 ^a	0,957 \pm 0,003 ^a	2,69 \pm 0,54 ^a
20 °C	6,06 \pm 0,04 ^a	62,02 \pm 1,01 ^a	0,955 \pm 0,011 ^a	2,41 \pm 0,51 ^a
45 °C	5,87 \pm 0,12 ^b	59,58 \pm 0,45 ^b	0,946 \pm 0,044 ^b	4,13 \pm 0,59 ^b

Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$).

Dai dati ottenuti, si può notare che per tutti i parametri valutati, sono state riscontrate differenze significative tra i campioni affumicati a caldo (45°C) rispetto a quelli affumicati a freddo (5 e 20°C). Invece, non è stata osservata una differenza significativa tra i campioni affumicati a 5 °C e 20°C.

La diminuzione dei valori di pH nei campioni affumicati a caldo, è dovuta principalmente all'assorbimento degli acidi presenti nel fumo e alla reazione di fenoli, polifenoli e composti carbonilici con i componenti proteici del prodotto (Boziaris, 2014).

Riguardo al contenuto di umidità, il minore contenuto di acqua riscontrato nei filetti affumicati a caldo indica un effetto significativo della temperatura di trattamento; infatti, le temperature più alte comportano una maggiore perdita di acqua e una maggiore lisciviazione dei lipidi rispetto alle temperature più basse (Souza et al., 2020). Le differenze tra i valori a_w nei filetti trattati a 5°C e 20°C non sono risultate significative; tuttavia, una significativa riduzione nei valori di a_w è stata osservata per

i campioni affumicati a 45°C. Questi risultati indicano un effetto della temperatura sulla riduzione della mobilità dell'acqua nel prodotto finito. Tuttavia, questi valori sono all'interno delle gamme della maggior parte dei prodotti commerciali (a_w 0.97-0.98) (Doe, 1998; Jørgensen et al., 2000).

Per quello che riguarda il contenuto di sale, i campioni affumicati a 45 °C hanno presentato valori più alti di quelli a 5 e 20°C, mentre non sono state osservate differenze significative per i campioni affumicati a freddo. Questi valori potrebbero essere spiegati dal fatto che avendo una maggiore perdita di liquidi ad alte temperature di affumicatura è maggiore la concentrazione di soluti e quindi di sale nel filetto.

5.3. Colore

In Figura 8, 9 e 10 sono espressi i valori di L^* , a^* e b^* per i campioni di salmone, freschi e affumicati a diverse temperature di affumicatura.

Le misurazioni dei campioni affumicati sono state effettuate tre giorni dopo l'affumicatura. Per tutti i campioni affumicati è possibile notare una significativa diminuzione dell'indice di luminosità rispetto al prodotto fresco. Secondo Birkeland e Bjerkeng (2005), la riduzione della luminosità nel salmone affumicato in confronto al prodotto fresco è dovuta principalmente alla fase di salatura a secco, che reduce l'umidità e modifica la struttura del muscolo. Per quanto riguarda i campioni affumicati alle diverse temperature, non sono state identificate differenze significative nei valori di luminosità tra le tre temperature di processo (Figura 8).

Figura 8: valori di L* dei filetti di salmone freschi e affumicato a diverse temperature. Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$).

Figura 9: Valori di a* dei filetti di salmone freschi e affumicati a diverse temperature. Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$).

Si può osservare che il valore di a* subisce una riduzione in seguito al processo di affumicatura a freddo rispetto ai campioni freschi. Nonostante le differenze tra i campioni affumicati alle diverse temperature non sia stata riscontrata differenze significativa, nei campioni affumicati a 5 e 20 °C il valore di a* risultava minore significativamente rispetto al relativo controllo, mentre nel campione affumicato a 45°C il valore di a* rimaneva pressochè uguale.

Figura 10: Valori di b^* dei filetti freschi e affumicati a diverse temperature. Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$).

Un comportamento simile è stato mostrato dai valori di b^* . La riduzione a seguito di affumicatura è risultata significativa solo per i campioni affumicati a 5 e 20°C, ma non per quelli a 45°C. D'altra parte, nei gruppi affumicati a freddo non sono state individuate differenze significative.

5.4. Contenuto di fenoli totali

Il processo di affumicatura comporta il rilascio di molti composti volatili, tra cui composti fenolici, che sono molto importanti per conservare e migliorare la qualità sensoriale dei prodotti affumicati, tuttavia, la concentrazione di questi composti nei prodotti affumicati dipende dai metodi di affumicatura, dal tempo, dalla temperatura e dai tipi di legno utilizzati nel processo di affumicatura (Guillen & Manzanos, 1996). Il contenuto di fenoli totali determinati nei campioni affumicati a 20 °C e a 5 °C sono riportati in tabella 6. I valori dei fenoli totali sono risultati aumentare durante l'affumicatura, in modo maggiore per i filetti affumicati a 20°C rispetto a quelli affumicati a 5°C.

La maggiore temperatura di affumicatura ha pertanto permesso un maggiore assorbimento di tali composti. Un aumento della concentrazione di fenoli è stato

osservato anche da Cardinal et al. (2001) aumentando la temperatura di affumicatura da 20 a 30 °C.

Il contenuto di fenoli riveste una notevole importanza, non solo per l'impatto sensoriale che conferiscono al prodotto, ma anche per la loro attività antimicrobica. Infatti, anche se è il sale il maggior componente antimicrobica, la presenza di fenoli ed altri composti derivanti dal fumo, sembra aumentare l'effetto batteriostatico verso *L. monocytogenes* (Cornu et al., 2006).

Tabella 6: Contenuto medio di fenoli totali (TPC) \pm deviazione standard nei campioni affumicati a 5 °C e a 20 °C.

Temperatura	TPC [mg/100g]
5 °C	14,85 \pm 0,58 ^b
20 °C	18,36 \pm 2,94 ^a

Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$).

5.5. Analisi sensoriale

In tabella 7 sono riportati i risultati relativi alla analisi sensoriale descrittiva. Le maggiori differenze riscontrate sono risultate nella maggior parte dei casi nel campione affumicato a 45°C rispetto agli altri due. Il colore del salmone affumicato a 20°C è risultato essere il più apprezzabile rispetto al salmone affumicato a 5°C, anche se i dati dell'analisi del colore non hanno evidenziato differenze significative tra i valori di L*, a* e b* tra queste due temperature.

La fragilità della fetta è risultata maggiore per il campione a 45°C, probabilmente per un maggiore effetto di denaturazione proteica causato dall'esposizione alla temperatura più elevata. Inoltre, la sapidità è stata percepita maggiormente nello stesso campione, in accordo con il contenuto di sale misurato per titolazione.

Inoltre, nonostante i valori del contenuto di fenoli totale sia stato maggiore nei salmone affumicati a 20°C rispetto a quelli a 5°C, questa differenza non è stata percepita nella valutazione olfattiva e gustativa.

In generale, i salmoni affumicati a freddo (5 e 20 °C) sono stati maggiormente apprezzati in confronto con il salmone affumicato a caldo (45 °C).

Tabella 7: Punteggi medi \pm deviazione standard espressi per ogni attributo sui campioni di salmone affumicato, divisi per le tre temperature di affumicatura.

	5 °C	20 °C	45 °C
Valutazione Colore			
Intensità del colore	6,15 \pm 0,69 ^b	7,23 \pm 1,09 ^a	3,92 \pm 1,26 ^c
Omogeneità del colore	6,08 \pm 1,55 ^a	7,00 \pm 1,53 ^a	6,08 \pm 1,19 ^a
Gradimento del colore	6,62 \pm 0,96 ^{ab}	7,46 \pm 0,97 ^a	5,62 \pm 1,45 ^b
Valutazione visiva			
Fragilità della fetta	3,38 \pm 1,50 ^b	2,54 \pm 1,45 ^b	6,00 \pm 2,12 ^a
Gradimento aspetto visivo complessivo	5,77 \pm 1,30 ^b	7,31 \pm 1,18 ^a	5,54 \pm 1,33 ^b
Valutazione olfattiva			
Intensità dell'odore di affumicato	6,00 \pm 0,91 ^a	4,77 \pm 1,64 ^b	7,08 \pm 1,12 ^a
Gradimento dell'odore	6,69 \pm 1,25 ^a	5,77 \pm 1,01 ^a	6,46 \pm 0,88 ^a
Valutazione gustativa			
Intensità del sapore di affumicato	5,92 \pm 1,12 ^a	4,38 \pm 1,50 ^b	7,00 \pm 1,08 ^a
Sapidità all'assaggio	4,62 \pm 1,39 ^b	4,62 \pm 1,71 ^b	7,62 \pm 0,87 ^a
Grassezza all'assaggio	4,85 \pm 1,77 ^{ab}	5,31 \pm 2,02 ^a	3,15 \pm 1,57 ^b
Gradimento del sapore	7,00 \pm 1,08 ^a	7,08 \pm 1,12 ^a	4,23 \pm 1,64 ^b
Consistenza all'assaggio	6,31 \pm 0,85 ^a	6,77 \pm 1,48 ^a	3,23 \pm 1,92 ^b
Gradimento della texture	6,92 \pm 1,12 ^a	7,23 \pm 1,54 ^a	3,92 \pm 1,80 ^b
Gradimento complessivo	6,92 \pm 1,04 ^a	7,23 \pm 1,54 ^a	4,23 \pm 1,83 ^b

Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$).

Per quanto riguarda il test triangolare, secondo la norma UNI ISO 5495 (2001), per avere una differenza significativa tra i campioni per questo numero di assaggiatori ($n=24$, $\alpha=0.05$) sarebbe necessario avere almeno 13 risposte corrette. Dai risultati ottenuti, è emerso che dei 24 assaggiatori, solo 6 hanno risposto correttamente, gli altri

18 non sono riusciti ad individuare il campione diverso (Tabella 8). Pertanto, dai risultati del test triangolare, si può concludere che i filetti di salmone affumicati a freddo nelle due diverse temperature (5 e 20°C) non mostrano differenze percepibili dal consumatore.

Tabella 8: Numero di risposte corrette ed errate per ogni test triangolare.

Test	N° di risposte corrette	N° di risposte errate
1	1	5
2	2	4
3	1	5
4	2	4
Totale	6	18

6. Conclusioni

La presente sperimentazione aveva l'obiettivo di caratterizzazione del salmone affumicato a diverse temperature utilizzando un prototipo innovativo che utilizza azoto come carrier gas.

Dai risultati ottenuti è emerso che le maggiori differenze sono state riscontrate tra il campione affumicato a 45 °C rispetto agli altri due. In particolare, la temperatura elevata ha causato un aumento del trasferimento di massa, favorendo la perdita di peso e di acqua e l'assorbimento di sale. Dai risultati dell'analisi sensoriale, inoltre, tale campione è risultato caratterizzato anche da una maggiore fragilità e una minore accettabilità generale.

Al contrario, tra il campione affumicato a 5 °C e quello a 20 °C sono emerse poche differenze significative. Alla temperatura più bassa il calo peso è risultato inferiore, caratteristica positiva dal punto di vista economico; mentre una maggiore concentrazione di sostanze fenoliche è stata riscontrata nel campione affumicato a 20 °C, caratteristica che potrebbe essere favorevole nei confronti della crescita microbica. Il panel, tuttavia, non è riuscito a discriminare i due campioni dal punto di vista sensoriale.

Per completare la caratterizzazione di questi prodotti, sarebbe necessario confrontarli con i campioni commerciali e studiarne le caratteristiche durante lo stoccaggio refrigerato per valutare come l'utilizzo del prototipo in oggetto influenzi l'evoluzione delle caratteristiche ottenute e la shelf-life microbiologica.

Bibliografia

- Aandahl, P. T. (2021). *Best first half-year of all time for Norwegian seafood exports*. Norwegian Seafood Council. <https://en.seafood.no/news-and-media/news-archive/best-first-half-year-of-all-time-for-norwegian-seafood-exports/>
- Ahmad, J. I. (1998). *Applications of Smoking*. 1997.
- Arvanitoyannis, I. S., & Kotsanopoulos, K. V. (2012). Smoking of Fish and Seafood: History, Methods and Effects on Physical, Nutritional and Microbiological Properties. *Food and Bioprocess Technology*, 5(3), 831–853. <https://doi.org/10.1007/s11947-011-0690-8>
- Birkeland, S., Rørå, A. M. B., Skåra, T., & Bjerkeng, B. (2004). Effects of cold smoking procedures and raw material characteristics on product yield and quality parameters of cold smoked Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) fillets. *Food Research International*, 37(3), 273–286. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2003.12.004>
- Cardinal, M., Gunnlaugsdottir, H., Bjoernevik, M., Ouisse, A., Vallet, J. L., & Leroi, F. (2004). Sensory characteristics of cold-smoked Atlantic salmon (*Salmo salar*) from European market and relationships with chemical, physical and microbiological measurements. *Food Research International*, 37(2), 181–193. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2003.12.006>
- Cardinal, M., Knockaert, C., Torrissen, O., Sigurgisladottir, S., Morkore, T., Thomassen, M., & Luc Vallet, J. (2001). Relation of smoking parameters to the yield, colour and sensory quality of smoked Atlantic salmon (*Salmo salar*). *Food Research International*, 34(6), 537–550. [https://doi.org/10.1016/S0963-9969\(01\)00069-2](https://doi.org/10.1016/S0963-9969(01)00069-2)
- Cornu, M., Beaufort, A., Rudelle, S., Laloux, L., Bergis, H., Miconnet, N., Serot, T., & Delignette-Muller, M. L. (2006). Effect of temperature, water-phase salt and phenolic contents on *Listeria monocytogenes* growth rates on cold-smoked salmon and evaluation of secondary models. *International Journal of Food Microbiology*, 106(2), 159–168.

<https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2005.06.017>

Doe, P. E. (1998). *Fish Drying & Smoking*.

EC. (2011). COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011. *Official Journal of the European Union*, L 215(835), 4–8.

Espe, M., Nortvedt, R., Lie, Ø., & Hafsteinsson, H. (2002). Atlantic salmon (*Salmo salar*, L) as raw material for the smoking industry. II: Effect of different smoking methods on losses of nutrients and on the oxidation of lipids. *Food Chemistry*, 77(1), 41–46.

[https://doi.org/10.1016/S0308-8146\(01\)00320-X](https://doi.org/10.1016/S0308-8146(01)00320-X)

FAO. (2018). FAO Yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics 2018. In *FAO Yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics 2018/FAO annuaire. Statistiques des pêches et de l'aquaculture 2018/FAO anuario. Estadísticas de pesca y acuicultura 2018*. <https://doi.org/10.4060/cb1213t>

Fellows, P. J. (2017a). Dehydration. In *Food Processing Technology Fourth Edition: Principles and Practice* (pp. 661–716). <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100522-4.00014-6>

Fellows, P. J. (2017b). Smoking. In *Food Processing Technology Fourth Edition: Principles and Practice* (pp. 717–732). <https://doi.org/10.1533/9781845696344>

Jørgensen, L. V., Dalgaard, P., & Huss, H. H. (2000). Multiple compound quality index for cold-smoked salmon (*Salmo salar*) developed by multivariate regression of biogenic amines and pH. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 48(6), 2448–2453.

<https://doi.org/10.1021/jf9909407>

Ledesma, E., Rendueles, M., & Díaz, M. (2016). Contamination of meat products during smoking by polycyclic aromatic hydrocarbons: Processes and prevention. In *Food Control* (Vol. 60, pp. 64–87). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.07.016>

Nollet, L. M. L., & Toldrá, F. (2009). Handbook of seafood and seafood products analysis. In *Handbook of Seafood and Seafood Products Analysis*. <https://doi.org/10.1201/9781420046359>

- Rørå, A. M. B., Kvåle, A., Mørkøre, T., Rørvik, K. A., Steien, S. H., & Thomassen, M. S. (1998). Process yield, colour and sensory quality of smoked Atlantic salmon (*Salmo salar*) in relation to raw material characteristics. *Food Research International*, *31*(8), 601–609. [https://doi.org/10.1016/S0963-9969\(99\)00034-4](https://doi.org/10.1016/S0963-9969(99)00034-4)
- Rørå, A. M. B., Regost, C., & Lampe, J. (2003). Liquid holding capacity, texture and fatty acid profile of smoked fillets of Atlantic salmon fed diets containing fish oil or soybean oil. *Food Research International*, *36*(3), 231–239. [https://doi.org/10.1016/S0963-9969\(02\)00141-2](https://doi.org/10.1016/S0963-9969(02)00141-2)
- Simko, P. (2002). *Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked meat products and smoke flavouring food additives*. 770, 3–18.
- Singleton, V. L., Orthofer, R., & Lamuela-Raventós, R. M. (1999). Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of folin-ciocalteu reagent. In *Methods in Enzymology* (Vol. 299, pp. 152–178). [https://doi.org/https://doi-org.ezproxy.unibo.it/10.1016/S0076-6879\(99\)99017-1](https://doi.org/https://doi-org.ezproxy.unibo.it/10.1016/S0076-6879(99)99017-1)
- Slámová, T., Fraňková, A., & Banout, J. (2021). Influence of traditional Cambodian smoking practices on the concentration of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in smoked fish processed in the Tonle Sap area, Cambodia. *Journal of Food Composition and Analysis*, *100*(December 2020). <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2021.103902>
- Woods, L. (2003). SMOKED FOODS | Principles. *Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition*, *1981*, 5296–5301. <https://doi.org/10.1016/b0-12-227055-x/01093-2>